

НОКНИНГ ТУРЛИ ХИЛ НАВЛАРИНИНГ АСОСИЙ ФЕНОФАЗАЛАРИНИ ҰТИШИ

¹Эрматов Абдукарим Рахмонбердиевич, ²Абдураманова Саломат Худайбергеновна

¹таянч докторант. Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти, ²к.х.ф.д., профессор. Тошкент давлат аграр университети.
Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017398>

Аннотация. Мақолада нок наларининг асосий фенофазалари (вегетация бошланиши, қийғос гуллаши, мева пишиши ва барг түкиши) ўтиши ёритилган.

Аннотация. В статье описано прохождение основных фенофаз груши (начало вегетации, цветение, созревание плодов и опадение листьев).

Abstract. The article describes the passage of the main phenophases of the pear (the beginning of the growing season, flowering, fruit ripening and leaf fall).

Калим сўзлар: Нок, нав, пайвандтаг, гермаплазма, гуллаш, меваларнинг пишиши.

Ключевые слова: Груша, сорт, подвой, зародышевая плазма, цветение, созревание плодов.

Key words: Pear, variety, rootstock, germplasm, flowering, fruit ripening.

Нок мевалари янгилгича истеъмол қилинади, қоқи, консерва, сукат, повидло, мураббо, шарбат, вино тайёрланади. Ўзбекистонда етиштириладиган нок таркибида 10,8-12,7% гача шақар, 0,13-0,30% кислоталар, 0,35% га яқин пектин ва 0,31% кул бор. Ўзбекистоннинг иқлим шароити нок учун унчалик қулай эмас, лекин шунга қарамасдан бизда қурғоқчиликка, иссиққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли маҳаллий навлари мавжуд.

Нокнинг Европа навлари шох-шаббаси сийрак, ихчам, кўпинча пирамида шаклида, новдалари юқорига тик ўсган бўлиб, йўғон шохларида ҳосил новдалари зич жойлашган, уларда барглар ҳамда ҳосил органлари жуда кўплиги билан ҳарактерланади. Нок айрим маҳаллий навлари бир туп дарахтдан 1000-1400 кг гача ҳосил бериши мумкин.

Нок олма каби мўътадил иқлим ўсимлиги бўлсада, иссиқликни кўп талаб қилади, совуққа камроқ чидамли ва олмага нисбатан узоқ яшайди, 100-150 йил, баъзан эса 200 йилгача умр кўради. Бизнинг шароитимизда 10 га яқин маҳаллий навлари ўстирилади. Нокнинг 60 га яқин ёввойи турлари учраб, шундан мевачиликда: Жайдари нок, Ўрта осие ноки, Туркман ноки, Уссури ноки, Нашвати, Тол баргли нок ва регель ноки аҳамиятга эга (Т.Э.Остонақулов, С.Х.Нарзиева, 2010).

Ўрта Осиеда бошқаларига нисбатан кам аҳамиятли навлари тарқалган. Нокнинг Европа навлари (Оливье де серр, Бере боск, Бон кретьен, Вильямс ва ҳоказолар) XIX асрнинг охиридан бошлаб экиб ўстирила бошланди, лекин ҳавонинг қуруқлиги ва иссиқлиги туфайли худди Қримдагидек кенг тарқала олмади. Нокни тоғ олди ва тоғли

туманларда ўстириш катта аҳамиятга эга, чунки бундай жойларда яхши ўсади ва мазали мева беради (И.Ч.Намозов, И.Т.Нормуратов, 2021).

Институтнинг Тошкент илмий-тажриба станцияси ер майдонида нокнинг ҳар хил муддатларда пишиб етиладиган, беҳи пайвандтагига уланган 2018-йили экилган 20 та навларидан коллекция оналик боғлари ташкил қилинган.

Тадқиқот натижаларига кўра 2021-2023 йилда нок навлари ўрганилганда фенологик фазаларнинг ўтиши турлича бўлиб, жами 17 та навдан вегетацияни 8 та нав эрта бошлаган, энг кеч гуллаган Рояль зимняя, Левовассер, Зимняя нашваты#2 ва Юбилейная каби навларни келтиришимиз мумкин.

Ўрганилган навлардан Лесная красавица, Любимица Клаппа, Сары Гузаль ва Салом-2 навлар мевалари эрта пишган бўлиб, уларнинг пишиш муддати июль ойининг иккинчи ўн кунлигига тўғри келди. Энг кеч пишар навлар этиб эса

1-жадвал.

Нокнинг турли хил экологик-географик гуруҳларга мансуб навлари асосий фенофазаларини ўтиши.

(Дала кузатуви, Ак.М.Мирзаев номидаги БУ ва ВИТИ, Тошкент ИТС 2021-2023 й.)

Т/р	Навлари	Келиб чиқиши	Фенологик фазалар												Ҳосилдорлиги, кг/даракт	Навнинг ўзига ҳослиги
			вегетацияни бошланиши			кўйғос гуллаш			меваларни пишиб етилиши			ҳазонрез-гилик даври				
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	Вильямс	Ғарбий Европа	26/II	2/III	5/III	25/III	29/III	30/III	6/VIII	7/VIII	9/VIII	5/XI	6/XI	8/XI	21-25	Сакланувчанлиги яхши
2	Зимняя	Ўзбекистон	2/III	5/III	5/III	28/III	31/III	4/IV	4/X	8/X	9/X	8/XI	10/XI	12/XI	30-39	Сакланувчанлиги яхши
3	Куляля #2	Ўзбекистон	26/II	1/III	4/III	25/III	29/III	4/IV	6/IX	5/IX	6/IX	8/XI	7/XI	10/XI	35-45	Сакланувчанлиги яхши
4	Лесная красавица	Белгия	10/III	12/III	16/III	29/III	31/III	4/IV	13/VII	16/VII	19/VII	25/X	30/X	3/XI	35-39	Ёзги нав. Парша касаллиги. Нок шира битига чидамли
5	Любимица Клаппа	АҚШ	26/II	2/III	5/III	26/III	29/III	4/IV	13/VII	17/VII	19/VII	25/X	27/X	30/X	23-28	Парша касаллиги ва Нок шира битига чидамли.
6	Левовассер	Франция	26/II	2/III	5/III	2/IV	6/IV	6/IV	6/X	7/X	12/X	10/XI	12/XI	15/XI	20-23	Сакланувчанлиги яхши
7	Мраморная	Россия	4/III	8/III	6/III	20/III	21/III	26/III	6/VIII	5/VIII	6/VIII	22/X	25/X	27/X	30-38	Банди қиска, меваси йирик
8	Оливье де	Франция	2/III	4/III	6/III	27/III	29/III	30/III	20/IX	25/IX	29/IX	2/XI	5/XI	8/XI	41-46	Меваси ноқсимон, оч сариқ
9	Подарок	Ўзбекистон	2/III	3/III	7/III	27/III	29/III	30/III	24/VIII	26/VIII	29/VIII	2/XI	5/XI	8/XI	30-37	Меваси ноқсимон, оч сариқ
10	Рано	Ўзбекистон	2/III	3/III	7/III	26/III	29/III	30/III	24/VIII	26/VIII	30/VIII	2/XI	5/XI	8/XI	48-53	Меваси йирик
11	Рояль зимняя	Италия	4/III	6/III	9/III	8/IV	10/IV	14/IV	16/X	6/X	8/X	8/XI	11/XI	15/XI	27-33	Сакланувчанлиги яхши
12	Сары Гузаль	Ўзбекистон	10/III	11/III	14/III	26/III	29/III	4/IV	14/VII	15/VII	18/VII	20/X	21/X	24/X	55-60	Парша касаллиги чидамли, ҳосилдорлиги юкори
13	Салом #2	Ўзбекистон	10/III	11/III	14/III	26/III	29/III	4/IV	14/VII	15/VII	18/VII	25/X	27/X	29/X	62-65	Ҳосилдорлиги юкори
14	Стар	АҚШ	26/III	12/III	16/III	24/III	26/III	29/III	14/VIII	15/VIII	20/VIII	25/X	28/X	30/X	35-39	Парша касаллиги чидамли.
15	Талгарская	Қозғистон	10/III	11/III	14/III	2/IV	4/IV	8/IV	14/VIII	17/VIII	22/VIII	2/XI	4/XI	8/XI	42-46	Парша касаллиги чидамли.
16	Эльсари	Ўзбекистон	2/III	3/III	10/III	26/III	29/III	4/IV	20/VIII	21/VIII	24/VIII	2/XI	4/XI	8/XI	23-26	Сакланувчанлиги яхши
17	Юбилейная	Ўзбекистон	4/III	6/III	10/III	4/IV	9/IV	14/IV	16/IX	6/IX	10/IX	12/XI	15/XI	18/XI	66-73	Сакланувчанлиги яхши

Зимняя нашваты-2, Левовассер ва Рояль зимняя навларини келтиришимиз мумкин (1-жадвал).

Ҳазонрезгилик даври ўрганилган нок навларининг Сары Гузал, Мраморная Россошанск, Любимица Клаппа ва Салом-2 навларида бошқа навларга қараганда ҳазонрезгилик даври эрта бошланган бўлса, Зимняя нашваты#2, Рояль зимняя, Левовассер, Юбилейная навларида охириги бўлиб кузатилиб, ҳазонрезгилик даври 25 октябрдан 18-ноябр саналари оралиғига тўғри келди. Ўрганилган нок навларида ҳазонрезгилик даври 8-23 кунни ташкил этиб, шу вақт ичида барча ўрганилган навлар ўз барглари тўкиб юборди. Шу билан бирга нокларнинг вегетация даврини 243-265 кун деб ҳисоблашимиз мумкин, яъни барча ўрганилган навлар бир-биридан кескин фарқ қилмади.

Ўзбекистоннинг айрим навларида бошқа интродукция қилинган навларга нисбатан ҳосилдорлиги юқори бўлди.

Хулоса. Ҳосилдорлик таҳлил қилинганда, фенологик фазалардаги деярли ўхшашлик, ҳосилдорликда фарқ аниқланди. Умуман олганда, нокнинг ҳосилдорлиги туп ҳисобига 20 кг дан 73 кг гача ўзгарган бўлса, паст ҳосилдор навларга – Эльсари, Левовассер, Вильямс ва Любимица Клаппа Любимица Клаппа (20-28 кг/дарахт), юқори ҳосилдор навларга – Сары Гузал, Юбилейная, Салом-2 ва Рано (48-73 кг/дарахт) тақсимлашимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Намозов И.Ч., Нормуратов И.Т. 100 китоб тўплами Нок етиштириш 50-китоб, Тошкент-2021. -Б. 9.
2. Остонакулов Т.Э., Нарзиева С.Х. Мевачилик асослари – Тошкент 2010. Б. 179-182.